

УДК 373.5.016:51

Дем'яненко Євген

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

Колгатіна Лариса

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-2650-8921>

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація. У статті висвітлено досвід використання елементів гейміфікації в навчальному процесі. Показано, що використання гейміфікації потребує чіткого структурного підґрунтя. Розкрито сутність поняття «окталіз» як інструменту проектування «мотиваційного дизайну», що надає змоги класифікувати ігрові механіки за типом їх впливу на здобувача освіти. Розглянуто вісім елементів окталізу, а саме: «залучення», «академічна успішність», «стимулювання творчості та миттєвий зворотний зв'язок», «право власності», «визнання та співпраця», «дефіцит», «непередбачуваність та цікавість», «скасування».

Ключові слова: гейміфікація; навчальний процес; окталіз.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку освіти характеризується інтенсивністю упровадження і використання цифрових технологій на різних етапах: від дошкільної освіти до освіти дорослих. Це зумовлює пошук відповідних методичних підходів підвищення залученості здобувачів освіти до цифровізованого навчального процесу. У цьому контексті особливого значення набуває гейміфікація, як процес використання ігрових механік у неігровому середовищі для досягнення конкретних результатів навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел (О. Америкідзе, Є. Антонов,

Н. Арістова, Є. Бохонько, В. Бугаєва, М. Войтович, Л. Височан, І. Гончарова, О. Дядікова, В. Капустіна, О. Карабін, О. Коваленко, О. Коневщинська, Є. Крюкова, А. Ляшенко, Г. Микитів, О. Пасічник, А. Підгорна, О. Саган, Г. Тимошук; Yu-kai Chou, K. Kapp, K. Salen, G. Zichermann та ін.) показав, що питання використання гейміфікації в навчальному процесі та її вплив на когнітивний розвиток та академічну успішність здобувачів освіти є широко обговорюваним. Водночас, попри значну кількість теоретичних досліджень, практичне упровадження елементів гейміфікації в освітній процес і досі залишається фрагментарним; системність інтеграції гейміфікації у викладанні конкретних дисциплін відсутня. З огляду на це першочерговим вважаємо вивчення реального досвіду використання елементів гейміфікації, оскільки саме аналіз практичних кейсів надасть змогу виявити найбільш дієві алгоритми інтеграції ігрових механік у традиційне освітнє середовище.

Метою наукової статті є висвітлення досвіду використання елементів гейміфікації в навчальному процесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Системне використання елементів гейміфікації в навчальному процесі потребує чіткого структурного підґрунтя. У цьому ракурсі звертаємо увагу на поняття «окталіз» як інструмент проектування «мотиваційного дизайну», що надає змоги класифікувати ігрові механіки за типом їх впливу на психологію здобувача освіти. Трактуючи поняття «окталіз» як структуру мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти, у науково-педагогічних джерелах [1; 4; 5] виокремлюють такі його складові, а саме: «Epic meaning», «Accomplishment», «Empowerment», «Ownership», «Social influence», «Scarcity», «Unpredictability», «Avoidance». Розглянемо зазначені складові більш детально.

1. *Залучення* (з англ. «Epic meaning» [1]) – орієнтир здобувача на те, що його діяльність є значущою. Наприклад, у межах платформи «ReallyEnglish» (<https://www.reallyenglish.com/>) перший елемент реалізується регулярним сповіщенням здобувача щодо важливості вчасно виконувати завдання (рис. 1). Звернемо також увагу, що відповідно до методики Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» (з англ. «The Six Thinking Hats» [2]) елемент «залучення» можна віднести до «Білих капелюхів» (позитивна мотивація), що надає змоги спрямувати увагу здобувачів освіти на

інформацію, яка наявна або відсутня; визначити дії, необхідні для усунення прогалин у знаннях здобувачів.

2. *Академічна успішність* (з англ. «*Accomplishment*» [1]). Здобувач отримує стимул (зовнішні спонування) опанувати нові знання, розвинути або вдосконалити певні навички; а також спрямування на подолання викликів. Наприклад, другий елемент на платформі «*Interland*» реалізується чіткою постановкою мети (рис. 2), візуалізацією прогресу здобувача освіти (рис. 3).

Рис. 1. Листи-нагадування щодо важливості вчасно виконати завдання

Рис. 2. Платформа «Interland» (від Google) - постановка завдання

Рис. 3. Платформа «Interland» (від Google) – миттєва візуалізація прогресу здобувача освіти

Розглядуваний елемент окталанізу, відповідно до методики Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» [2], корелює із «Білим капелюхом» та «Жовтим капелюхом». Так, «білий капелюх» передбачає наявність чіткого вимірювання (бали, рівні тощо). Іншими словами, здобувач має бачити власні досягнення, наприклад, «я набрав 0 балів» (рис. 3). «Жовтий капелюх» (інтерес, задоволення, бажання здійснювати задумане [3]) «дарує» відчуття сили та компетентності. Наприклад, у межах гри

здобувач отримує нагороду і фокусується на власному успіху, а отже, стимулюється відчуття задоволення від досягнутої мети.

3. *Автономія (свобода вибору) та миттєвий зворотний зв'язок* (з англ. «Empowerment» [1]). Третій елемент реалізується через надання здобувачам освіти доступу до варіативних завдань, відповідно рівню їх підготовки та особистим інтересам (рис. 4). У цьому ракурсі цінності набуває своєчасний зворотний зв'язок (рис. 5), що надає учням змоги «відчути власну силу» через знання й миттєво бачити свій прогрес («Білий капелюх» позитивна мотивація).

Рис. 4. Платформа «Yousician»

Рис. 5. Гра на розвиток логіки «Jewel» (Microsoft)

4. *Право власності* (з англ. «Ownership» [1]). Четвертий елемент передбачає, що здобувач налаштуватиме власний профіль, а саме: основна інформація (ім'я, контактні дані тощо), додаткова інформації (інтереси, вподобання тощо), аватар (рис. 6). Самостійне налаштування здобувачем профілю мотивує розглядати його як свою власність, оскільки учень отримає реальну можливість контролювати, наприклад, коло друзів або групи, учасником яких він є. Здобувачі, які є власниками профілю, систематично оновлюють його, як наслідок, вмотивовані покращувати свій профіль, наприклад, накопичуючи віртуальні бонуси, бали [1; 4]. Зокрема, в межах платформи «ClassDojo» позитивну атмосферу навчання створює презентація здобувачами освіти себе в ігровому середовищі у вигляді унікального монстра (аватара) (рис. 6). Під час створення учнем такого аватара є можливість змінювати окремі його параметри (форма, аксесуари тощо), а отже активується елемент «Право власності». Такий емоційний дизайн співвідноситься із «Червоним капелюхом»

(емоції й почуття [3]), а отже створюється дружнє до учнів освітнє середовище.

Рис. 6. Представлення здобувачем освіти себе в ігровому середовищі «ClassDojo»

5. *Визнання та співпраця* (з англ. «*Social influence*» [1]). Цей елемент (емоційні, когнітивні та поведінкові прояви; стосунки з іншими тощо) вважається провідним рушієм здобувача в освіті, оскільки ґрунтується на загальному бажанні особистості спілкуватися та порівнювати себе з іншими [6]. Успішній реалізації п'ятого елемента сприяє використання таких ігрових механік як, зокрема:

- таблиці лідерів, що надає змогу миттєво порівняти власні досягнення із результатами інших;
- групові квести / вікторини, що передбачає командну роботу здобувачів освіти задля досягнення навчальних цілей;
- «соціальні скарби» - визнання від інших гравців (здобувачів освіти) у вигляді бонусів, вподобайок тощо;
- «поширення», що надає змоги миттєво репрезентувати власні досягнення, наприклад, у соціальних мережах.

Елемент окталізу «визнання та співпраця» співвідноситься із «Білим капелюхом» (позитивна мотивація) [3], оскільки реалізація зазначеного елемента викликає позитивні емоції та дає користувачеві відчуття контролю, сенсу та задоволення. Наприклад, схвалення учня іншими однокласників сприяє виникненню відчуття компетентності в тій чи іншій справі, відчуття власної цінності. Це задовольняє базову потребу

особистості бути частиною «чогось більшого» (соціуму, команди). Отже, елемент «визнання та співпраця» можна вважати потужним інструментом довгострокової лояльності, що надає змоги зробити учня щасливим через визнання та спілкування.

6. *Дефіцит* (з англ. «*Scarcity*» [1]). Здобувач освіти прагне отримати те, що є недоступним в даний момент часу. Специфіка елемента «дефіцит» полягає в тому, що цей елемент ірраціональний та емоційно важкий для використання. Наприклад, на платформі з вивчення іноземних мов «Duolingo» додаткові можливості пропонуються лише тим користувачам, які займались безперервно 60 днів. На платформі з вивчення іноземних мов «Memrise» додаткові можливості пропонуються користувачам, які мають можливість сплачувати за навчання тощо [4; 7].

Елемент окталізу «дефіцит», відповідно до методики Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» [2], корелює із «Чорним капелюхом» (мотивація до дії через відчуття терміновості; переживань втрати; бажання отримати результат, який важко отримати негайно). Звернемо увагу, що у даному випадку мова йде про зовнішню мотивацію, коли здобувачі освіти цінують щось за статус або унікальність. Наприклад, надання здобувачам освіти можливості навчатись на платному курсі безкоштовно.

7. *Непередбачуваність та цікавість* (з англ. «*Unpredictability*» [1]). Елемент окталізу «непередбачуваність та цікавість» відзеркалює внутрішнє прагнення особистості дізнатися про те, що станеться далі [1]. Іншими словами, здобувач освіти подумки фокусується на тому, що «попереду», чого він ще не знає, з чим ще не працював. Наприклад, на платформі «Code.org» здобувачі мають змогу закріпити поняття алгоритм, виконавець алгоритму; навчитись складати алгоритми (рис. 7). Проте, здобувачі не знають, яка активність може бути їм запропонована, оскільки просування по курсу відбувається поетапно. Крім того, успішне завершення усіх етапів заохочується наданням відповідного сертифікату (рис. 8). Цей елемент співвідноситься із «Чорним капелюхом» [2], оскільки наявним є елемент непередбачуваності, що викликає в учнів, з одного боку, певний азарт; з іншого боку – створює відчуття непевності та відсутності контролю. Водночас, елемент окталізу «непередбачуваність та цікавість» корелює й з «Зеленим капелюхом» у тому випадку, якщо, наприклад, звичні для здобувачів освіти бонуси / бали несподівано замінюються на

інші призи. Іншими словами, здійснюється відмова від логічних шаблонів (те, що є звичним для здобувача освіти) на користь емоційного, несподіваного.

Рис. 7. Платформі «Code.org»

Рис. 8. Сертифікат успішності

8. Скасування (з англ. «Avoidance» [1]). Реалізація зазначеного елемента базується на стимулюванні у здобувачів освіти відчуття, що якщо вони не почнуть діяти (виконувати завдання, звітувати тощо), то втратять певну можливість (отримати додаткові бали з курсу, сертифікат або можливість безкоштовно навчатись на курсі тощо). Наприклад, якщо на платформі «Duolingo» здобувач не виконує завдання певну кількість днів поспіль, йому доводиться починати все заново [1; 4].

Таким чином, уточнення елементів октальзу є основними для розуміння сутності процесу гейміфікації навчання та вивчення досвіду використання елементів гейміфікації в навчальному процесі.

Список використаних джерел

1. Yu-kai Chou. The Octalysis Framework for Gamification & Behavioral Design. URL: <https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/>
2. Edward de Bono. Six Thinking Hats. Видавництво книг Penguin. 2016. 192 с.
3. Бурлакова І. Психологія професійного мислення, готовність до змін Навчально-методичний матеріал. Київ, Вид-во КРЦПК, 2022. 68 с.
4. Теравська В. Як застосовувати гейміфікацію у навчальному процесі. 2023. URL: <https://www.jta.com.ua/knowledge-base/yak-zastosovuvaty-heyimifikatsiiu-u-navchalnomu-protsesi/>
5. Войтович М. Соціальний вплив і спорідненість. URL: <https://gameit.tech/octalysis-9/>
6. Дослідження: у 2025 році обсяг ринку ігор становитиме \$203 млрд, а кількість гравців – 4 млрд. *hi-Tech.ua*. 2025. URL: <https://hi->

tech.ua/uk/doslidzhennya-u-2025-roczy-obsyag-rynku-igor-stanovytyme-203-mlrd-a-kilkist-gravcziv-4-mlrd/

7. Войтович М. Дефіцит. URL: <https://gameit.tech/octalysis-10/>

EXPERIENCE OF USING GAMIFICATION ELEMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Y. Demianenko, V. Andriievskya, L. Kolgatina

Abstract. The article highlights the experience of using gamification elements in the educational process. It is demonstrated that the implementation of gamification in the educational process requires a clear structural foundation. The essence of the «Octalysis» concept is revealed as a tool for designing «human-focused design» (motivational design), which allows for the classification of game mechanics by the type of their impact on the student's psychology. The eight core drives of Octalysis are considered, namely: «Epic Meaning and Calling», «Development and Accomplishment», «Empowerment of Creativity and Feedback», «Ownership and Possession», «Social Influence and Relatedness», «Scarcity and Impatience», «Unpredictability and Curiosity», and «Loss and Avoidance».

Keywords: gamification; educational process; octalysis.